

**ONA TILI DARSLARIDA MATN ASOSIDA O'QUV FAOLIYATINI
DIFERENSIALLASHTIRISH VA INDIVIDUALIZATSIYA QILISH.**

Erdanova Zamira Olimovna

Termiz davlat pedagogika institute

“Boshlang'ich ta'lim ” kafedrasida o'qituvchisi

ANNOTATSIYASI

Ushbu maqola ona tili darslarida matn asosida o'quv faoliyatini differentsiallashtirish va individualizatsiya qilishning pedagogik, nazariy va amaliy jihatlarini o'rganishga bag'ishlangan. Maqolada bosqichma-bosqich o'quv jarayonida o'quvchilarning qobiliyat, bilim va ko'nikmalariga moslashtirilgan individual yondashuvning ahamiyati, metod va usullari tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada o'quvchilarning matnni tushunish, tahlil qilish, izohlash va ijodiy ishlash ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan differentsial va individual pedagogik texnologiyalar misollari keltiriladi. Tadqiqot natijalari ona tili darslarida individual yondashuv va differentsiallashtirish samaradorligini oshirishga, o'quvchilarning faolligi va motivatsiyasini mustahkamlashga xizmat qiladi. Maqola o'qituvchilarga dars rejalashtirishda, matn bilan ishlash jarayonini samarali tashkil etishda amaliy tavsiyalar beradi.

Kalit so'zlar: ona tili, matn asosida o'quv faoliyati, differentsiallashtirish, individualizatsiya, pedagogik texnologiyalar, ijodiy ko'nikmalar, o'quv moti

**DIFFERENTIATION AND INDIVIDUALIZATION OF STUDENT ACTIVITY BASED ON
TEXT IN MOTHER TONGUE LESSONS**

Author: Erdanova Zamira Olimovna

Institution: Termiz State Pedagogical Institute

Department: Primary Education

Position: Lecturer

ABSTRACT

This article is devoted to studying the pedagogical, theoretical, and practical aspects of differentiating and individualizing student activity based on text in mother tongue lessons. The study analyzes the importance, methods, and techniques of an individualized approach adapted to students' abilities, knowledge, and skills throughout the learning process. Examples of differentiated and individualized pedagogical technologies aimed at developing students' skills in understanding, analyzing, interpreting, and creatively working with texts are provided. The results of the study demonstrate that an individualized and differentiated approach enhances learning effectiveness, increases student engagement, and strengthens motivation. The article provides practical recommendations for teachers on lesson planning and the effective organization of text-based learning activities.

Keywords: mother tongue, text-based learning activities, differentiation, individualization, pedagogical technologies, creative skills, student motivation.

**ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ОСНОВЕ ТЕКСТА НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА**

Автор: Эрданова Замира Олимовна

Учебное заведение: Терминский государственный педагогический институт

Кафедра: Начальное образование

Должность: Преподаватель

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена изучению педагогических, теоретических и практических аспектов дифференциации и индивидуализации учебной деятельности на основе текста на уроках

родного языка. В работе анализируется значимость, методы и приёмы индивидуализированного подхода, адаптированного к способностям, знаниям и умениям учащихся на протяжении учебного процесса. Приводятся примеры дифференцированных и индивидуализированных педагогических технологий, направленных на формирование у учащихся навыков понимания, анализа, интерпретации и творческой работы с текстами. Результаты исследования показывают, что индивидуальный и дифференцированный подход повышает эффективность обучения, активность учащихся и укрепляет их мотивацию. Статья содержит практические рекомендации для учителей по планированию уроков и эффективной организации учебной работы с текстом.

Ключевые слова: родной язык, учебная деятельность на основе текста, дифференциация, индивидуализация, педагогические технологии, творческие навыки, мотивация учащихся.

KIRISH

Ona tili darslarida matn bilan ishlash jarayoni pedagogik jarayonning markaziy qismi hisoblanadi. Matn o'quvchilarning fikrlash, idrok, nutq, muloqot va ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirish vositasi sifatida xizmat qiladi. Har bir o'quvchining bilimi, qobiliyati va individual rivojlanish sur'atlari turlicha bo'lganligi sababli, o'quv jarayonida diferensiallashtirish va individualizatsiya konsepsiyalari muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, ona tili darslarida matn asosida o'quv faoliyatini moslashtirish o'quvchilarning bilimga bo'lgan qiziqishini oshirish, mustaqil fikrlashni shakllantirish va ijodiy yondashuvni rivojlantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Diferensiallashtirish va individualizatsiya pedagogik texnologiyalar sohasida ilgari surilgan asosiy yondashuvlardan biri sifatida tanilgan. Diferensiallashtirish deganda o'quvchilarning bilim darajasi, qobiliyat va individual xususiyatlari hisobga olinib, o'quv vazifalarini moslashtirish tushuniladi. Bu jarayonda o'qituvchi darsni rejalashtirishda turli darajadagi mashqlar, vazifalar va metodlarni qo'llaydi. Individualizatsiya esa har bir o'quvchining shaxsiy ehtiyojlari, qiziqishlari va rivojlanish xususiyatlariga moslashtirilgan o'quv faoliyatini tashkil etishni nazarda tutadi. Bu yondashuv o'quvchilarning o'z-o'zini rivojlantirishiga, mustaqil fikrlashga va ijodiy yondashuvga imkon yaratadi.

Ona tili darslarida matn bilan ishlash o'quvchilarning nutqiy va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Matn o'quvchilarga tilning semantik, sintaktik va leksik xususiyatlarini o'rganish, matnni analiz qilish, asosiy fikrni aniqlash va o'z fikrini shakllantirish imkoniyatini beradi. Shu bilan birga, matn bilan ishlash jarayonida o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, ularni mustaqil fikrlashga va muammolarni hal qilishga yo'naltirish mumkin. Bunday jarayonlarda diferensiallashtirish va individualizatsiya yondashuvlari qo'llanilsa, darslar yanada samarali va qiziqarli bo'ladi.

Bugungi kunda pedagogik amaliyotda matn asosida o'quv faoliyatini diferensiallashtirish va individualizatsiya qilishning nazariy-metodologik asoslarini chuqur o'rganish dolzarbdir. Chunki har bir o'quvchining bilim va qobiliyat darajasi bir xil emas, shuningdek, ularning o'quvga bo'lgan motivatsiyasi va psixologik xususiyatlari ham turlicha. Shu sababli, o'quv jarayonini individual xususiyatlarga moslashtirish o'quvchilarning ta'lim sifatini oshirish va shaxsiy rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu yondashuv nafaqat boshlang'ich sinf o'quvchilarida, balki o'rta maktab va yuqori sinf o'quvchilarida ham samarali qo'llanilishi mumkin.

Matn asosida o'quv faoliyatini diferensiallashtirish va individualizatsiya qilish jarayonida o'qituvchi bir nechta asosiy metod va texnologiyalardan foydalanadi. Jumladan, o'quvchilarning darsga tayyorlik darajasi, bilimi va qobiliyatlarini aniqlash, shuningdek, matnni tushunish, tahlil

qilish va interpretatsiya qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan mashqlarni tanlash muhimdir. Bundan tashqari, matn bilan ishlash jarayonida interfaol metodlar, pedagogik o'yinlar, diskussiya va guruh ishlari kabi texnologiyalar o'quvchilarning faolligini oshirish va darslarni qiziqarli qilishga xizmat qiladi. Ona tili darslarida matn asosida o'quv faoliyatini differensiallashtirish va individualizatsiya qilishning psixologik asoslari ham muhimdir. Har bir o'quvchi turli psixologik tip va shaxsiy xususiyatlarga ega bo'lib, bu ularning o'quv jarayonida faol ishtirok etish darajasiga ta'sir qiladi. Shu sababli, o'qituvchi o'quvchilarning individual xususiyatlarini inobatga olgan holda darsni rejalashtirishi va mashqlarni moslashtirishi zarur. Bu esa o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi, ularni faol o'rganishga rag'batlantiradi va natijada ta'lim sifatini yaxshilaydi.

Asosiy qism Ona tili darslarida matn asosida o'quv faoliyatini tashkil etish jarayoni murakkab va ko'p qirrali pedagogik faoliyat hisoblanadi. Matn – nafaqat o'quvchilarning o'qish, yozish va nutq ko'nikmalarini rivojlantirish vositasi, balki ularning **fikrlash, tahlil qilish va ijodiy yondashuv ko'nikmalarini shakllantirishda** muhim omildir. Shu sababli, har bir o'quvchining individual xususiyatlari, qobiliyat darajasi va o'quvga bo'lgan motivatsiyasini inobatga olib, o'quv faoliyatini differensiallashtirish va individualizatsiya qilish pedagogik jarayonning asosiy tamoyillaridan biriga aylangan.

1. Differensiallashtirishning nazariy-metodologik asoslari

Diferensiallashtirish deganda o'quvchilarning **bilim, qobiliyat va psixologik xususiyatlariga moslashtirilgan o'quv vazifalarini tanlash** tushuniladi. Bu yondashuvning nazariy asosi Vygotskiy, Zankov va boshqa pedagog olimlarning ishlarida aks etgan bo'lib, ular o'quvchilarning rivojlanish darajasi va o'z-o'zini anglash qobiliyatini hisobga olish muhimligini ta'kidlaydilar. Differensiallashtirish quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

1. **Vazifa darajasini moslashtirish** – o'quvchilarning bilim va ko'nikmalariga mos murakkablikdagi mashqlar tanlanadi. Masalan, matnni tahlil qilish vazifasida yuqori darajadagi o'quvchilarga matnning mavzusi, asosiy g'oyasi va stilistik uslublarini tahlil qilish vazifasi berilishi mumkin, qobiliyati pastroq o'quvchilarga esa matnni qismlarga bo'lib, asosiy g'oyani aniqlash vazifalari beriladi.

2. **O'quv materialini moslashtirish** – matnning uzunligi, murakkabligi va semantik tarkibi o'quvchining imkoniyatlariga moslashtiriladi. Misol uchun, boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun qisqa, sodda, tushunarli matnlar tanlanadi, o'rta va yuqori sinf o'quvchilari esa murakkab sintaksis va boy lug'atga ega matnlar bilan ishlaydi.

3. **O'quv faoliyati shakllarini farqlash** – differensiallashtirish o'quvchilarning turli faoliyat turlarini hisobga oladi: mustaqil ishlash, guruh ishlari, juft ishlari yoki interfaol mashg'ulotlar orqali bilimni shakllantirish. Shu bilan birga, o'quvchilarning qiziqishlari va ijtimoiy xususiyatlari ham hisobga olinadi.

4. **Pedagogik nazorat va baholashni moslashtirish** – o'quvchilarning faoliyati va natijalari ularning individual imkoniyatlariga mos baholash mezonlari orqali tahlil qilinadi. Bu usul o'quvchilarda **o'z-o'zini baholash va rivojlanishga intilishni** rag'batlantiradi.

Diferensiallashtirishning metodik asoslari quyidagi pedagogik texnologiyalarda keng qo'llaniladi: interfaol metodlar, o'yin texnologiyalari, muammoli vazifalar, ijodiy yozuv mashqlari va matn asosida muhokamarlar. Masalan, matnni tahlil qilish jarayonida o'quvchilarga turli murakkablikdagi savollar berilishi mumkin: ba'zi o'quvchilar uchun matnning asosiy g'oyasini topish kifoya qilsa, boshqalari matnning stilistik vositalarini aniqlash, asosiy va yordamchi fikrlarni taqqoslash vazifasini bajaradi.

2. Individualizatsiya va uning pedagogik ahamiyati

Individualizatsiya o'quvchilarning **shaxsiy xususiyatlarini, qiziqishlari va ehtiyojlarini** hisobga olgan holda o'quv faoliyatini tashkil etishni nazarda tutadi. Bu yondashuv o'quvchilarning **motivatsiyasini oshirish, o'zini anglash va mustaqil fikrlashni rivojlantirishga** xizmat qiladi. Individualizatsiya asosida matn bilan ishlash quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

1. **Shaxsiy rivojlanishga yo'naltirilgan mashqlar** – o'quvchilar o'z qobiliyatlariga moslashgan mashqlarni bajaradilar. Masalan, ijodiy yozuv mashqlarida o'quvchi matnga o'z fikrini qo'shadi, alternativ yakun yaratadi yoki personajning xarakterini tahlil qiladi.

2. **O'quvchilarning individual qiziqishlari hisobga olinadi** – matnlarni tanlash va ishlash jarayonida o'quvchilarning qiziqishlari, mavzuga bo'lgan munosabati, o'quvga bo'lgan motivatsiyasi hisobga olinadi. Shu yo'l bilan darslar qiziqarli va samarali bo'ladi.

3. **Individual o'quv yo'nalishlari va monitoring** – o'qituvchi har bir o'quvchining o'quv jarayonidagi faolligini kuzatadi, qaysi vazifalar samarali ishlayotganini aniqlaydi va o'quvchi uchun qo'shimcha resurslar tayyorlaydi. Bu usul o'quvchilarning **shaxsiy yutuqlarini rag'batlantiradi** va o'z-o'zini rivojlantirishga undaydi.

4. **Shaxsiy rivojlanish va ijodiy ko'nikmalarni shakllantirish** – individualizatsiya jarayonida o'quvchilarga mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvga imkon beriladi. Misol uchun, o'quvchi matn asosida yangi hikoya yozadi, personajlar xarakterini tahlil qiladi yoki matnning asosiy g'oyasini kengaytiradi.

3. Matn asosida o'quv faoliyatini differensiallashtirish va individualizatsiya qilishning amaliy metodlari

Amaliyotda ona tili darslarida quyidagi metod va texnologiyalar orqali differensiallashtirish va individualizatsiya amalga oshiriladi:

1. **Matnni segmentlash va vazifalarni modulga ajratish** – matnning turli qismlari turli darajadagi o'quvchilar uchun tayyorlanadi. Ba'zi o'quvchilar qisqa bo'limlarni o'qib, asosiy g'oyani topadi, boshqalari esa to'liq matnni tahlil qiladi.

2. **Turli darajadagi savollar berish** – matn asosida savollar o'quvchilarning bilim darajasiga moslashtiriladi: oddiy savollar asosiy ma'lumotni aniqlashga yo'naltirilsa, murakkab savollar tahlil, taqqoslash va izohlashga qaratiladi.

3. **Guruh va juft ishlari** – o'quvchilar turli darajadagi vazifalarni bajarishda guruhlariga bo'linadi. Bu metod o'quvchilarning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantiradi, shuningdek, o'zaro yordam va bilim almashuvni rag'batlantiradi.

4. **Interfaol metodlar va pedagogik o'yinlar** – matnni tushunish va tahlil qilish jarayonida interfaol metodlar qo'llaniladi: diskussiya, debat, drammatizatsiya va rol o'yinlari. Bu usullar o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi va darsni qiziqarli qiladi.

5. **Ijodiy vazifalar va yozma mashqlar** – matn asosida o'quvchilar ijodiy yozuvlar tayyorlaydi, hikoya davomini yozadi, matnning asosiy g'oyasini kengaytiradi yoki personajlarni tahlil qiladi. Bu o'quvchilarning **ijodiy fikrlash va tahlil ko'nikmalarini** rivojlantiradi.

6. **Differensial baholash tizimi** – o'quvchilarning natijalari ularning individual imkoniyatlari va o'quv darajasiga mos ravishda baholanadi. Shu yo'l bilan o'quvchilar o'z yutuqlarini sezadilar va rivojlanishga intiladilar.

4. Tadqiqot va amaliy misollar

Tajriba darslarida matn asosida o'quv faoliyatini differensiallashtirish va individualizatsiya qilish samaradorligi kuzatildi. Masalan, boshlang'ich sinf o'quvchilarida qisqa hikoyalarni qismlarga ajratib, turli darajadagi savollar berildi. Natijada, qobiliyati yuqori o'quvchilar murakkab vazifalarni muvaffaqiyatli bajardilar, qobiliyati pastroq o'quvchilar esa asosiy ma'lumotni tushunib, javob bera

oldilar. Shu bilan birga, interfaol metodlar va guruh ishlari o'quvchilarning **faolligi, matnga bo'lgan qiziqishi va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini** oshirdi.

Bundan tashqari, individualizatsiya jarayonida o'quvchilarga qo'shimcha resurslar va materiallar berildi. Masalan, matnni tushuntiruvchi izohlar, so'z boyligini oshiruvchi lug'atlar va qo'shimcha mashqlar yordamida o'quvchilarning bilim darajasi oshdi. Bu esa ta'lim jarayonining samaradorligini yanada kuchaytirdi.

Shuni ta'kidlash kerakki, differensiallashtirish va individualizatsiya jarayoni **faqat boshlang'ich sinflarda emas, balki o'rta va yuqori sinflarda ham samarali qo'llanilishi mumkin**. Murakkab matnlar bilan ishlashda ham o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda vazifalar va mashqlar tayyorlash orqali ta'lim jarayonini samarali tashkil etish mumkin.

5. Pedagogik tavsiyalar

Ona tili darslarida matn asosida o'quv faoliyatini differensiallashtirish va individualizatsiya qilish jarayonida quyidagi tavsiyalarni hisobga olish muhim:

1. Har bir o'quvchining bilim va qobiliyat darajasini aniqlash va o'quv faoliyatini shunga moslashtirish.
2. Turli darajadagi matn va vazifalarni tayyorlash orqali o'quvchilarning qiziqishi va faolligini oshirish.
3. Interfaol metodlar, pedagogik o'yinlar va guruh ishlari yordamida darslarni qiziqarli qilish.
4. Individual yozma mashqlar va ijodiy vazifalar orqali o'quvchilarning tanqidiy va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.
5. Differensial baholash tizimi orqali o'quvchilarning yutuqlarini rag'batlantirish va rivojlanishga intilishlarini oshirish.

XULOSA

Ona tili darslarida matn asosida o'quv faoliyatini differensiallashtirish va individualizatsiya qilish pedagogik jarayonning samaradorligini oshirishda muhim o'rin tutadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'quvchilarning bilim darajasi, qobiliyat va individual xususiyatlarini inobatga olgan holda darslarni rejalashtirish va amalga oshirish ta'lim sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi. Bu yondashuv nafaqat o'quvchilarning ona tilini chuqurroq o'rganishiga, balki ularning fikrlash, tahlil qilish, ijodiy yondashuv va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Differensiallashtirish pedagogik yondashuv sifatida o'quvchilarning turli darajadagi bilim va ko'nikmalarini hisobga olib, matn bilan ishlash jarayonida vazifalarni moslashtirishni nazarda tutadi. Shu orqali o'quvchilarga murakkab vazifalarni muvaffaqiyatli bajarish, asosiy g'oyalarni aniqlash va matnni tahlil qilish imkoniyati yaratiladi. Individualizatsiya esa har bir o'quvchining shaxsiy ehtiyojlari, qiziqishlari va psixologik xususiyatlariga moslashgan o'quv faoliyatini tashkil etishga yordam beradi. Bu jarayon o'quvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi, bilimga bo'lgan qiziqishini rag'batlantiradi va mustaqil fikrlashni rivojlantiradi.

Maqolada o'quv jarayonida differensiallashtirish va individualizatsiya jarayonini amalga oshirishning bir qancha metod va texnologiyalari tavsiflandi. Shu jumladan, matnni segmentlash, turli darajadagi savollar berish, guruh va juft ishlari, interfaol metodlar, pedagogik o'yinlar, ijodiy yozuv mashqlari va differensial baholash tizimi misol sifatida keltirildi. Ushbu yondashuvlar o'quvchilarning faol ishtirokini rag'batlantiradi, darslarni qiziqarli qiladi va o'quv jarayonini samarali tashkil etishga yordam beradi.

Amaliy tajribalar shuni ko'rsatdiki, matn asosida o'quv faoliyatini differensiallashtirish va individualizatsiya qilishning natijaviyligi yuqori bo'ladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun turli darajadagi vazifalar tayyorlash, ularning qobiliyatiga mos mashqlar berish va individual qo'llab-

quvvatlash orqali o'quvchilarning matnni tushunish darajasi, nutq va yozma ko'nikmalari sezilarli darajada oshdi. Shu bilan birga, interfaol metodlar va guruh ishlari o'quvchilarning muloqot va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirdi.

Differensiallashtirish va individualizatsiya pedagogik jarayonni o'quvchi markazida tashkil etish imkonini beradi. Bu esa o'quvchilarning o'zini anglash, ijodiy fikrlash va mustaqil o'rganish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Shu sababli, ona tili darslarida matn asosida o'quv faoliyatini moslashtirish zamonaviy ta'limning dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Pedagogik amaliyotda ushbu yondashuvlarni amalga oshirish o'qituvchilardan puxta rejalashtirish, o'quvchilarning individual xususiyatlarini aniqlash va darsni interfaol va ijodiy shaklda tashkil etishni talab qiladi. Differensiallashtirish va individualizatsiya yordamida o'quvchilar nafaqat ona tilini chuqur o'rganadi, balki fikrlash, muloqot va ijodiy ko'nikmalarini rivojlantiradi, shaxsiy rivojlanishida ijobiy natijalarga erishadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abdurahmonov, O. *Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matn tushunish ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi*. Tashkent, 2021.
2. Qodirov, M. *Ona tili darslarida o'quv faoliyatini differensiallashtirish va individualizatsiya qilish*. Tashkent, 2022.
3. Axmedova, L. *Pedagogik texnologiyalar asosida matn bilan ishlash metodikasi*. Tashkent, 2021.
4. Tursunova, F. *Ona tili darslarida interfaol metodlardan foydalanish*. Tashkent, 2021.
5. Norboyeva, G. *O'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirishda matn bilan ishlashning amaliy metodlari*. Buxoro, 2022.
6. Erdanova Zamira Olimovna REFLECTIVE IN FUTURE PRIMARY CLASS
7. TEACHERS CULTURE DEVELOPMENT PROCESSES IMPROVEMENT
8. International Journal of Pedagogics. VOLUME04ISSUE04PAGES:8790,
9. 2024yil. <https://doi.org/10.37547/ijp/Volume04Issue0416>
10. Erdanova Zamira Olimovna., Safarqulova Nasiba Olimjonovna Boshlang'ich sinf
11. o'qituvchilarida refleksiv ko'nikmalarni rivojlantirish jarayonlarini takomillashtirish
12. INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODERN DEVELOPMENT OF
13. PEDAGOGY AND LINGUISTICS. Volume 01, Issue 02, 2024, 2024yil.
14. Olimovna, E. Z., & Olimjonovna, S. N. (2024, February). Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida refleksiv ko'nikmalarni rivojlantirish jarayonlarini takomillashtirish. In *INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODERN DEVELOPMENT OF PEDAGOGY AND LINGUISTICS* (Vol. 1, No. 2, pp. 61-67).
15. Olimovna, E. Z. (2023). ILLUMINATION OF THE PROBLEM OF USING THE PEDAGOGICAL APPROACHES OF AL-HAKIM AT-TERMIZI IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM. *World Bulletin of Social Sciences*, 27, 13-17.
16. Olimovna, E. Z., & Durdona, N. M. (2025, January). ONA TILINI O'QITISHDA MATN USTIDA ISHLASH METODIKASI MAZMUNINI TAKOMILLASHTIRISH. In *INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODERN DEVELOPMENT OF PEDAGOGY AND LINGUISTICS* (Vol. 2, No. 1, pp. 26-31).
17. Erdanova, Z., & Pardayeva, M. (2025). IMPROVING THE CONTENT OF THE METHODOLOGY OF WORKING ON TEXT IN TEACHING THE MOTHER LANGUAGE. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(1), 110-113.
18. Olimovna, E. Z. (2025). Improving the technology of working with text in native language lessons. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(3), 558-561.

19. Olimovna, E. Z. (2024). REFLECTIVE IN FUTURE PRIMARY CLASS TEACHERS CULTURE DEVELOPMENT PROCESSES IMPROVEMENT. *International Journal of Pedagogics*, 4(04), 87-90.
20. Nilufar BOYNAZAROVA. (2023). NATURE AND HUMAN HARMONY IN PERSONAL MORAL DEVELOPMENT. *World Bulletin of Social Sciences*, 27, 6-9. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/3219>
21. Nilufar Boynazarova. (2023). FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE IN PRIMARY CLASS STUDENTS. *Open Access Repository*, 9(10), 99–102. Retrieved from <https://oarepo.org/index.php/oa/article/view/3553>
22. Nilufar Boynazarova. (2023). FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE IN PRIMARY CLASS STUDENTS. *Open Access Repository*, 9(10), 99–102. Retrieved from <https://oarepo.org/index.php/oa/article/view/3553>
23. Nilufar Boynazarova. (2023). ISSUES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE OF PRIMARY CLASS STUDENTS. *World Bulletin of Social Sciences*, 27, 10-12. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/3220>
24. Nilufar BOYNAZAROVA. (2023). NATURE AND HUMAN HARMONY IN PERSONAL MORAL DEVELOPMENT. *World Bulletin of Social Sciences*, 27, 6-9. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/3219>
25. Nilufar Boynazarova. (2023). FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE IN PRIMARY CLASS STUDENTS. *Open Access Repository*, 9(10), 99–102. Retrieved from <https://oarepo.org/index.php/oa/article/view/3553>
26. Nilufar Boynazarova. (2023). FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE IN PRIMARY CLASS STUDENTS. *Open Access Repository*, 9(10), 99–102. Retrieved from <https://oarepo.org/index.php/oa/article/view/3553>
27. Nilufar Boynazarova. (2023). ISSUES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE OF PRIMARY CLASS STUDENTS. *World Bulletin of Social Sciences*, 27, 10-12. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/3220>